

ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ

Нисанбаева Акмарал Калдибаевна

ТГПУ имени Низами кандидат педагогической наук, профессор,

Адилбекова Женискуль Куандыккызы

*Южно-Казахстанский университет имени М. О. Ауэзова
кандидат филологический наук, доцент .*

Аннотация: Основное содержание данной статьи обогащено мнениями учителей начальных классов о применении персонализированного обучения и целях его использования на основе теоретических и научно-практических данных об образовании.

Annotatsiya: Mazkur maqolaning asosiy mazmunini boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tarbiya berish bo'yicha o'rganilgan nazariy va ilmiy-amaliy ma'lumotlar asosida shaxsga yo'naltirilgan ta'limdan foydalanish hamda foydalanishdan ko'zlanadigan maqsadlar haqidagi fikr-mulohazalar boyitadi.

В последние годы образовательный процесс рассматривается как процесс, объединяющий в себе усвоение опыта предшествующих поколений, развитие умственных и физических качеств и воспитание личности. Существующая ранее субъектно-объектная модель взаимоотношений учителя и ученика, при которой педагог выступал сугубо в роли «транслятора знаний» в данной социальной ситуации становится не актуальной. В связи с чем, данная модель изменилась на субъект-субъектную. Учитель создает все необходимые условия для активности студентов, при этом контролирует его и направляет, вместе с тем способствует саморазвитию обучаемого.

Педагог является творческим участником педагогического процесса и в связи с этим, перед ним встает вопрос о выборе методов, форм и технологий обучения.

Одной из основных задач педагогики школы, является формирование компетентной личности. Это согласуется с основными принципами обучения:

- ориентированность на развитие личности специалиста;
- соответствие содержания, образовательным, современным и прогнозируемым тенденциям развития науки;
- оптимальное сочетание общих, групповых и индивидуальных форм организации учебного процесса;
- активность и сознательность;
- наглядность;
- проблемность;
- единство образовательных, развивающих, воспитательных функций обучения [3].

Для того чтобы определить, какие методы обучения являются наиболее действенными в процессе формирования компетентной личности, необходимо обратиться к определению компетентности.

Компетентность – согласованность ценностных ориентаций, совокупность личностных качеств, практических умений и реальное поведение, которое проявляется в реальном взаимодействии.

Компетентность включает в себя знания и умения, способности, ценности и убеждения индивида, его опыт, которые взаимосвязаны между собой и являются ее структурными элементами. Они необходимы индивиду для того, чтобы быть компетентным на нескольких уровнях: на уровне личностной идентификации, поведенческом уровне и уровне взаимодействия с социальным окружением и социальными институтами.

Одной из разновидностей методов, способствующих формированию компетентной личности, являются интерактивные методы. Интерактивные методы – это усиленное педагогическое взаимодействие, взаимовлияние студентов педагогического

процесса через призму собственной индивидуальности, личного опыта жизнедеятельности. Интерактивное педагогическое взаимодействие и реализация интерактивных педагогических методов направлены на изменение, совершенствование моделей поведения и деятельности участников педагогического процесса.

Анализ практики интерактивного педагогического взаимодействия позволил выделить следующие его признаки и инструменты: полилог, диалог, мыследеятельность, смысловое творчество, межсубъектные отношения, свобода выбора, создание ситуации успеха, позитивность и оптимистичность оценивания, рефлексия и др. [1].

Интерактивные методы можно классифицировать, руководствуясь определением их основной функции в образовательном процессе:

- создание благоприятной атмосферы, организация коммуникации;
- организация обмена деятельностью;
- организация мыследеятельности;
- организация смыслового творчества;
- организация рефлексивной деятельности;
- интегративные (интерактивные игры).

Основными плюсами применения интерактивных методов обучения является активное вовлечение студентов в познавательный процесс; создание

благоприятной атмосферы в коллективе, а также организация коммуникации, в процессе которой ученики учатся выражать свои мысли, уважать и принимать точку зрения, отличную от своей в случае ее достаточной аргументированности; активизация творческой деятельности; прочное закрепление результатов.

Материал, изложенный при помощи интерактивных методов обучения, усваивается учениками легче и в наибольшем объеме. Основными плюсами применения интерактивных методов обучения является активное вовлечение учеников в познавательный процесс; создание благоприятной атмосферы в коллективе, а также организация коммуникации, в процессе которой студенты учатся выражать свои мысли, уважать и принимать точку зрения отличную от своей в случае ее достаточной аргументированности; активизация творческой деятельности; прочное закрепление результатов.

Материал, изложенный при помощи интерактивных методов обучения, усваивается студентами легче и в наибольшем объеме, чем в результате применения стандартной субъектно-объектной модели взаимоотношений преподавателя и студента.

На уроках природоведения в начальной школе нами используются технологии интерактивного обучения. Данные технологии являются универсальными и могут применяться на всех уровнях образования. Некоторые из них приведены ниже:

Метод «Дюжина вопросов»

Задачи реализации метода: развитие студентов (мышления, индивидуального сознания, «Я-концепции») через организацию мыследеятельности, смыслового творчества, полилога, рефлексивной деятельности.

Условия реализации метода:

Оптимальное количество учеников до 15 человек.

Каждому ученику предлагается преподавателем ответить на 12 заранее подготовленных вопросов, причем невербально, перемещаясь по аудитории. Если ответ положительный, то следует подойти к доске, если отрицательный, то необходимо собраться в противоположной части аудитории. Те студенты, которые дают ответ «может быть» должны остаться в центре. Каждый при выборе ответа на вопрос действует индивидуально, не допускается никаких подсказок и призывов к другим участникам.

По окончании реализации метода организуется рефлексия состоявшегося взаимодействия. Данный метод используется, как правило, в начале занятия и дает возможность в кратчайшие сроки настроить студентов на активную деятельность и проверить готовность максимального количества студентов.

Сравнительно недавно в нашей стране начало развиваться новое направление, которое берет свое начало из теории и практики арт-терапии и носит название «арт-

педагогика». Применение данного направления в образовательном процессе заключается в обучении и воспитании учеников посредством применения художественного творчества. Арт-педагогика, является, также альтернативой стандартным средствам образования, т.к. арт-техники обращены к сильным сторонам личности и обладает свойствами внутренней поддержки и восстановления целостности человека.

Арт-педагогические техники реализуются посредством игровых приемов обучения с использованием приемов художественной выразительности. Игра, является приемом, который способствует всестороннему развитию личности.

Изобразительная деятельность является мощным средством сближения людей, развития креативности, преодоления пассивности, а также вызывает положительные эмоции, создающие необходимый фон для успешного усвоения знаний. Использование арт-техник в образовании позволяет решать следующие задачи:

1. **Диагностика.** Арт-педагогические игротехники позволяют получить сведения о развитии обучаемого, лучше узнать его интересы, ценности, увидеть неповторимость, личностное своеобразие. В процессе работы легко проявляется характер межличностных отношений и реальное положение каждого члена группы.

2. **Воспитание.** Участники учатся корректному общению, бережным отношениям со сверстниками. Данный способ построения занятий обеспечивает усвоение этики поведения. Вместе с тем происходит более глубокое понимание себя, собственного внутреннего мира (мыслей, чувств, желаний).

3. **Развитие.** Благодаря использованию различных форм художественной экспрессии складываются условия, при которых каждый участник переживает успех в той или иной деятельности. Развивается чувство собственного достоинства, самоуважения.

4. **Коррекция.** Рабочая атмосфера позволяет корректировать самооценку и уровень притязаний. Также групповые формы работы способствуют коррекции межличностных отношений.

Применение арт-педагогических игротехник наиболее адекватно в ситуациях, предполагающих:

- формирование целенаправленной межличностной коммуникации;
- активизацию мыслительных процессов;
- эмоциональную регуляцию учебной деятельности;
- творческую активность.[2]

Метод «Лицензия на приобретение знаний»

Цель реализации метода: помочь ученикам сформировать представления для себя, чему бы они хотели научиться и какова мотивацию усвоения курса, осознать положительные и нежелательные последствия своего обучения. Эта техника позволяет подойти к обучению более осмысленно и ответственно, научиться учитывать и продуктивно использовать свое внутреннее сопротивление которое неизбежно возникает при освоении нового.

Условия реализации метода:

Для реализации метода необходимы чистые листы бумаги формата А 4, цветные карандаши и фломастеры для каждого участника. Количество студентов не ограничено.

Преподаватель предлагает студентам подумать над тем, какие знания они хотели бы приобрести и чему научиться в ходе курса, к чему они уже готовы в обучении, а к чему нет. Необходимо также указать каким образом знания, приобретенные в изучаемом курсе, можно будет использовать в жизненной и профессиональной практике.

В заключение студентам дается задание решить, какая «инстанция» выдаст лицензию на приобретение знаний и изобразить лицензию на бумаге, стараясь воспроизвести атрибуты серьезного документа.

Доминантой педагогического процесса является развитие. Именно в создании условий развития, саморазвития учащихся и педагога заключается назначение педагогического процесса. При этом выбор метода требует анализ группы (ее состав, предыдущий опыт, готовность к учебе), определение цели, понимание проблемы, затрагивающей метод, свои собственные трудности и возможности, а также технические

условия использования. Без такой тщательной подготовки применение арт-педагогических игротек может превратиться из образовательного процесса в развлечение.

При использовании технологий интерактивного обучения и арт-педагогической техники ученикам представляется возможность, самим ощутить себе действенность данных методов, и в дальнейшем в своей профессиональной деятельности использовать их и совершенствовать.

Список литературы:

1. Абрамова Н.А. Русский язык в деловой документации. Учебное пособие. — М.: Проспект. 2020. 192 с.
2. Ерофеева И. Н., Шутова Т. А., Беликова Л. Г. Русский язык. Первые шаги. Учебное пособие. В 3 частях. Часть 2. — М.: Златоуст. 2019. 296 с.
3. Ипполитова Н. А., Князева О. Ю., Савова М. Р. Русский язык и культура речи. Учебник. — М.: Проспект. 2020. 440 с.
4. Методика обучения русскому языку и литературному чтению. Учебник и практикум для академического бакалавриата / под ред. Зиновьева Т. И. — М.: Юрайт. 2019. 468 с.
5. Милославский И. Г. Краткая практическая грамматика русского языка. — М.: Либроком. 2020. 286 с.
6. Nisanbayeva, A. (2023). THE IMPORTANCE OF USING INNOVATIVE METHODS AND APPROACHES IN TEACHING NATIVE LANGUAGE. Science and innovation, 2(B2), 177-178.

РОЛЬ НАРОДНЫХ ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ В РАЗВИТИИ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ (РОДНОМУ) ЯЗЫКУ

М.С.Ахмедова

и.о. доцента кафедры методики начального обучения ТГПУ им. Низами

Аннотация: в данной статье освещаются вопросы о роли народных языковых средств в развитии речевой компетенции младших школьников в процессе обучения русскому (родному) языку, даются общие понятия таким видам народных языковых средств, как загадки, пословицы, и поговорки. Как считает автор, лингвистические и речевые компетенции развиваются и формируются только при правильной и целенаправленной деятельности учителя. В статье также отмечаются основные пути, способствующие формированию речевой и лингвистической компетенции учащихся начальных классов.

Как отмечают специалисты, именно в начальных классах закладывается первый фундамент знаний о языке и речи, вырабатываются элементарные навыки диалогической и монологической речи, формируются языковые и коммуникативно-речевые умения и навыки, связанные с основными видами речевой деятельности, произносительные и орфографические умения и навыки.

Согласно требований настоящих документов основной задачей обучения русскому языку на современном этапе является: – развитие школьника как личности, не только полноценно владеющей устной и письменной речью, но и готовой и способной к саморазвитию на основе сформированной мотивации к учению и познанию, ценностных и мировоззренческих установок, воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения демократического общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального и поликультурного состава.

В соответствии с новой учебной программой функционально ориентированное обучение предусматривает, с одной стороны, базовую модель, с другой – варьируемые компоненты, которые отражаются в целях, содержании, методах.

Претворение в жизнь указанных целей достигается в процессе формирования и развития следующих предметных компетенций учащихся: